

FORMAÇÃO DE PROFESSORES, PARA ALÉM DAS GAIOLAS

Edivaldo Lubavem¹

Adriana Jungbluth²

Regina Célia Grandó³

Resumo: O presente relato de experiência apresenta um recorte de uma ação formativa realizada com professores da Rede Pública Municipal de Orleans/SC. A partir de insubordinação aprofundamos nossos estudos ancorados na formação de professores, nosso campo de estudo, com pensamentos voltados a criatividade. O texto estrutura-se no papel da coordenação pedagógica que inspira os profissionais a deixarem as gaiolas⁴ por meio da insubordinação criativa. A atividade consistiu numa construção formativa de professores para professores, a qual se fez problematizando os alcances e limites dessa relação, deixando para trás as gaiolas que nos impedem de vislumbrar novas descobertas no cotidiano escolar.

Palavras-chave: Criatividade. Formação de Professores. Sair das gaiolas.

1. INTRODUÇÃO

Este relato apresenta as vivências e reflexões de professores-pesquisadores, autores deste texto, acerca da atuação do primeiro autor em sua função de coordenador pedagógico e de forma específica, detalhamos uma ação formativa realizada por ele com os professores Rede Pública Municipal de Orleans/SC, em fevereiro de 2023.

Estamos aprofundando nossos estudos, buscando compreender o conceito de insubordinação criativa e tentando aplicar esses conhecimentos na escola e na formação de professores. Isso nos provoca a refletir, ouvir e dialogar com professores em busca de ações coletivas que motivem e inspirem os profissionais a saírem das gaiolas. O grupo de estudos Insubordinação Criativa em Educação Matemática – ICEM⁵, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), que integramos, tem contribuído conosco nesse movimento. O grupo é composto por professores e estudantes da pós-graduação da universidade e por futuros professores e professoras que

¹ Doutorando em Educação Científica e Tecnológica - UFSC; e-mail: edivaldolubavem@hotmail.com

² Doutoranda em Educação Científica e Tecnológica - UFSC; e-mail: adriadrij@gmail.com

³ Doutora em Educação pela UNICAMP; Professora da UFSC; e-mail: regrando@yahoo.com.br

⁴ A metáfora das gaiolas epistemológicas foi usada pelo educador matemático Ubiratan D'Ambrosio (2016) quando fazia referência ao conhecimento separado em disciplinas, que dificulta discutir na escola os temas essenciais para a vida e para a civilização.

⁵ O Grupo de estudos ICEM é coordenado pelos professores e pesquisadores dra. Regina Célia Grandó e dr. Everaldo Silveira.

ensinam Matemática, os quais debatem sobre a aprendizagem da disciplina.

A ação formativa descrita nesse relato trata de uma formação inovadora na rede pública supracitada recheada de humor, criticidade, pertencimento e autorreflexão. O primeiro autor deste relato interpretou cena teatral, incorporando duas “professoras” com perfis distintos, para suscitar as reflexões e discussões. Vale ressaltar que a intenção não caminhou para o julgamento, pelo contrário, buscou inspirar os profissionais, com foco na criatividade, deixando para trás as “gaiolas epistemológicas” (D’Ambrósio, 2016).

A intenção desta experiência foi desenvolver uma formação docente pautada na realidade local, por meio de insubordinações, com o objetivo de despertar nos profissionais de educação a motivação para proporcionar uma aprendizagem atrativa. Como formadores, nosso papel é estimular constantemente os professores a se perceberem como pesquisadores, bem como propagadores da ciência, pois consideramos a escola um ambiente de educação científica, usando as práticas docentes realizadas por eles, como reflexão sobre a experiência (Nóvoa, 2019).

2. O PAPEL DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA COMO ESTÍMULO PARA SAIR DA GAIOLA

Como deixar as gaiolas? Iniciamos este relato insubordinadamente, com o questionamento central sobre o qual discorreremos na sequência. A formação de professores, ancorada na indissociabilidade entre teoria e prática, pode contribuir e criar um movimento em torno do âmbito escolar, que leve a práticas insubordinadas de forma criativa.

A definição do termo insubordinação, explícita nos estudos de D’Ambrosio e Lopes (2015), está associada ao não cumprimento rigoroso de regras e desobediência a algumas ordens para beneficiar os estudantes. Em outras palavras, as autoras explicam que a insubordinação acompanhada da palavra criativa se refere especialmente às práticas profissionais amparadas pela ética que foge dos padrões de ensinar, ou seja, as práticas são movidas pela criticidade e ousadia, que enriquecem o fazer pedagógico.

De acordo com D’Ambrosio e Lopes (2015), a educação necessita ser desenvolvida de modo que contribua para o pensamento coletivo, visando o respeito e a cooperação com o outro. A partir deste conceito, entendemos que os professores devem questionar os conteúdos que se fazem presentes na escola, uma vez que eles necessitam ser problematizados, debatidos e

contextualizados, estimulando solidariedade e o combate à discriminação. Com esse pensamento, acreditamos que os professores devam observar-se e encontrar potencialidades para ultrapassar barreiras, almejando obter inúmeras possibilidades de aprendizagem.

Na coordenação pedagógica em Orleans (SC), a atuação consiste em estar na escola em contato com os estudantes e os professores, debatendo acerca das práticas docentes, incentivando a pesquisa e promovendo formação no próprio ambiente escolar, unindo os profissionais de educação. Chamamos essa atribuição de atendimento humanizado, ou seja, entende-se como atendimento exclusivo, ora coletivo, ora individual, na escola em que o profissional atua, estabelecendo uma relação entre ouvir e dialogar de maneira empática. Deste modo, a inserção de ações formativas no cotidiano escolar pode proporcionar transformações éticas e úteis ao ensino e à aprendizagem dos estudantes (Vaz; Nasser; Lima, 2021).

A coordenação pedagógica desse município se envolve também na criação de projetos, nas reuniões pedagógicas, nas etapas de avaliação diagnóstica dos estudantes e dos profissionais, estabelecendo a relação específica entre o fazer pedagógico e a autoreflexão sobre a própria prática (Nóvoa, 2011).

Nessa movimentação como mediador da formação do professor na escola, surge um pertencimento, além de constantes aprendizagens e desenvolvimento como coordenador pedagógico e como pesquisador. O “novo ambiente educativo” contará com “[...] uma diversidade de espaços, práticas de cooperação e de trabalho em comum, relações próximas entre o estudo, a pesquisa e o conhecimento” (Nóvoa, 2019, p. 7).

Nessa corrente formativa argumentamos que a formação seja construída “com o professor” e “não para o professor”. Retomando a pergunta central deste relato partilhamos uma experiência recente ocorrida durante uma formação de professores, com o título: Como eu sou como professor? O objetivo era provocar os profissionais a pensarem sobre seus atos de forma insubordinada e criativa. Tomando como princípio da insubordinação, no contexto formativo, o primeiro autor desse texto apresentou uma peça teatral atuando como ator no papel de duas professoras, com traços, modos e perfis distintos, conforme a Figura 1.

A primeira apresenta características de uma professora tradicional, mal-humorada, cercada de pensamentos arcaicos e que considera a avaliação numérica como o único instrumento para identificar o nível de aprendizagem dos estudantes. A personagem manteve caracterização semelhante à de muitos (as) professores (as) atuantes na rede, carregando sentimentos frustrantes, a

fim de que se observassem na representação.

Figura 1 – Perfil docente 1 / Perfil docente 2

Fonte: Arquivo pessoal (2023).

A segunda, trata-se de uma professora empolgada, otimista, com a psique alegre, literalmente insubordinada, descolada, cujo papel procura entender a funcionalidade da escola, o contexto dos estudantes, apaixonada pela profissão e inspirando aqueles que a rodeiam. Uma professora com visão, que em meio às dificuldades, tenta “sair da gaiola” e oportunizar que seus colegas de trabalho e seus estudantes ultrapassem as grades (D’Ambrósio, 2016).

Durante a apresentação teatral, ao som de uma música solene, a “professora” foi proferindo narrativas amargas, incrédulas e desmotivadoras, que haviam sido ouvidas e registradas anteriormente durante as visitas feitas nas nove instituições de ensino da Rede Pública Municipal, ao mesmo tempo em que foi se despindo lentamente de cada acessório (peruca, óculos, joias, vestido, calçado, sutiã), como pode ser visualizado na Figura 2.

Figura 2 – Momentos

Fonte: Arquivo pessoal (2023).

Esse momento foi determinante, pois os professores perceberam a intenção da insubordinação a partir das falas proferidas, intensificando o tema da apresentação: como eu sou como professor? E desta forma, os professores e professoras foram provocados a fazerem uma autorreflexão sobre suas ações, representadas nas duas personagens. Antes de encerrar a apresentação, o seguinte questionamento foi lançado: com qual delas você se identifica?

Foi nítido o semblante pensativo, os olhares atentos, o silêncio estabelecido no ambiente. Insubordinadamente, o objetivo foi propor algo criativo e de acordo com a realidade local, ou seja, uma prática falando de professor para professor. Em suma, acreditamos em formações nas quais o professor se percebe como produtor do saber e reflete sobre sua atuação, fazendo com que os conteúdos pedagógicos sejam articulados ao contexto do estudante, partilhando conhecimentos que possui sobre os Componentes Curriculares, ancoradas nas experiências adquiridas durante os anos de formação. Ao utilizar a metáfora das “gaiolas epistemológicas” (D’Ambrósio, 2016), foram feitas indagações ao grupo tais como: que tipo de profissionais nós somos? Como deixar as gaiolas usando a criatividade? Aonde queremos chegar? Podemos transformar nossas aulas por meio da insubordinação criativa? Qual perfil de estudante estamos formando? Estudantes insubordinados?

Com base nos questionamentos mencionados acima, foi oportuno complementar este relato com o depoimento de um professor que leciona o componente curricular de Matemática, nos Anos Finais do Ensino Fundamental, na referida rede de ensino. Segundo ele, a formação é um encontro importante entre os profissionais da área, uma vez que permite socializar pensamentos, conhecer outras práticas e adquirir novas posturas enquanto profissional. O professor destacou: “A formação me encorajou a aprofundar a educação matemática de maneira criativa, para além da apostila. A apresentação de ambas “professoras” gerou divertimento pela ousadia feita numa formação, ao mesmo tempo nos provocou a refletir a forma de como estamos ensinando nossos alunos” (Diálogo entre professor e autor 1, julho de 2023).

A partir da formação, o professor tem investido em diversas atividades pedagógicas que, segundo ele, enriquecem suas aulas. Essas práticas envolvem a exibição de filmes, a produção textual, a elaboração de maquetes e a criação de desenhos, como pode ser visualizado na Figura. O desenho foi elaborado a partir de um trabalho envolvendo educação financeira.

Corroborando com D’ambrosio (2016), as “gaiolas” nos impedem de viver, de voar, de cair, de levantar. Assim é a docência, precisamos avistar um ambiente e nele transformar, fortalecendo o conhecimento científico. Por essa razão, é necessário construir formações que assegurem

assuntos em conformidade com as questões sociais, com a evolução da ciência, nas relações humanas. Inspirados nas obras de Alarcão (2016), D' Ambrosio (2016) e Nóvoa (2011, 2019), nosso desejo neste relato foi partilhar uma experiência audaciosa, que vai além das formações que estamos habituados a acompanhar, a de sermos insubordinados criativos.

Figura 3 – Educação matemática por meio de desenho, no 7º ano

Fonte: Arquivo pessoal (2023)

A formação foi diferente, real, reconstruída com os professores, sem preconceito e com ampla liberdade. Uma ideia que despertou inquietudes vindo de “alguém que inspira porque é inspirado”. Ao descrever tal experiência percebemos o quão foi necessário desenvolver uma insubordinação criativa, motivar o corpo docente a desenvolver a educação matemática com perspectivas inovadoras, como diria, D’Ambrósio e Lopes (2015), para redimensionar as práticas dos professores, de alguém que também observa além, e que tenta fugir da gaiola todos os dias.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao retomar a pergunta central deste relato experimental, de forma alguma desejamos findá-lo com respostas absolutas. Muito pelo contrário, nossa intenção busca oferecer espaço para que experiências como essas se fortaleçam no sentido da criatividade praticada de forma insubordinada ao pensar em formação de professores. Nesse caminho D’Ambrósio (2016), nos encoraja a encontrar meios para “sair das gaiolas epistemológicas”, seja por meio da feira de ciências, de uma peça teatral, experimento científico, atividades artísticas, inclusive na formação do profissional.

Em outras palavras, ressaltamos que essa experiência com a formação de professores despertou em nós o desafio de motivar o público, mais que isso...tocar os (as) professores (as) para

se sentirem insubordinados (as), assim como nós somos. Portanto, foi estabelecida uma relação epistemológica entre o que já se sabe e o que podemos saber mais por meio das discussões com o coletivo, trazendo para o centro uma maneira diferente de desenvolver formação de professores.

Constatamos ainda, que as experiências aqui expressas, discordam da ideia de que os programas de capacitação docente devem acontecer por alguém distante da região, desconhecendo a realidade local, que traga uma formação concluída. Não! Precisamos ter consciência de que as formações devem fazer o professor “sair da cadeira” e estar no centro, participando, contribuindo e criando possibilidades de crescimento mútuo, profissional e científico, pois ele deve se reconhecer como um pesquisador ecoando fortemente nesses espaços. Por fim, diga-se de passagem, que vários “ensaios fora da gaiola” foram testados para concluir este relato na tentativa de contribuir com outros profissionais para deixarem as gaiolas, assumindo uma postura insubordinada criativa.

REFERÊNCIAS

ALARCÃO, Isabel. **Formação e supervisão de professores: uma nova abrangência.** *Sísifo*, Lisboa, n. 8, p. 119-128/EN 109-118, 2016. Disponível em: <http://sisifo.ie.ulisboa.pt/index.php/sisifo/article/viewFile/140/236>. Acesso em: 20 de fev. 2023.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular: educação é base.** Brasília, DF; Ministério da Educação, 2018. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf. Acesso em: 02 mar. 2023.

D'AMBROSIO, B. S.; LOPES, C. E. Insubordinação criativa: um convite à reinvenção do educador matemático. *Bolema*, Rio Claro, v. 29, n. 51, p. 1-17, 2015.

D'AMBROSIO, Ubiratam. A Metáfora das Gaiolas Epistemológicas e uma Proposta Educacional. **Perspectivas da Educação Matemática**, Campo Grande, v. 9, n. 20, 2016. Disponível em: <https://periodicos.ufms.br/index.php/pedmat/article/view/2872/2234>. Acesso em: 20 de fev. 2023.

DOMINGUES, Isaneide. **O coordenador pedagógico e a formação contínua do docente na escola.** 1. ed. São Paulo: Cortez, 2015.

NÓVOA, António. Entre a formação e a profissão: ensaio sobre o modo como nos tornamos professores. **Currículo sem fronteiras**, v. 19, n. 1, p. 198-208, 2019. Disponível em: <http://www.curriculosemfronteiras.org/vol19iss1articles/novoa.pdf>. Acesso em: 11 fev. 2023.

NÓVOA, António. **O regresso dos professores.** Pinhais: Melo, 2011.

VAZ, Rafael Filipe Novôa; NASSER, Lilian; DE OLIVEIRA LIMA, Daniel. Avaliar para

Rio de Janeiro - Brazil
September 28 - 30, 2023

aprender: um ato de insubordinação criativa. **Revista@ mbienteeducação**, v. 14, n. 1, p. 214- 243, 2021. Disponível em <<https://publicacoes.unicid.edu.br/ambienteeducacao/article/view/1025/802> . Acesso em 24 de jul. 2023.